

ФИЗИКА ЎҚИТИШДА ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШ АСОСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Юлдашева Гулора Гулумовна

Урганч давлат университети катта

ўқитувчиси, ygulora@rambler.ru

Физика ўқитишнинг илмийлик даражасини оширишнинг самарали йўлларида бири ўқув материални фундаментал ғоя ва назариялар асосида баён этишдан иборат. Ушбу концепция таъкидлаш лозимки, жуда кўп фактларни камраб олишга, уларни ўзаро боғлиқликда қарашга ва бир вақтнинг ўзида илмий - назарий, ижодий фикрлашни ривожлантириш, билимларни ўзлаштириш сифатини ошириш, илмий дунёқарашни шакллантириш каби умумпедагогик маслаларни юксак даражада ҳал қилишга имконият яратади.

Физика тарихида статистик усулларни иссиқлик тарқалиши хоссаларини тадқиқ этишга қўллаш муҳим янгилик ҳисобланади.

Бу термодинамика ва статистик физиканинг тадбиқ этилиш чегарасини кенгайтириш билан бирга, физикада катта революцион воқеа эди.

Физика тарихидан маълумки, 1900 йил 14 декабрда Макс Планк ўзининг янги ва жуда муҳим янгилигини Немис физика жамиятига маълум қилди. Бу янгилик дастлабки квант тасаввурларининг пайдо бўлиши деб ҳисобланди. Энергия кванти энергиянинг нурланиши дискрет (узлукли) характерда бўлишини, яъни электромагнит энергия алоҳида порциялар билан чиқишини ва ютилишини билдиради. Планк осциллятори $h \nu$ энергияга қаррали энергиялар орқали аниқланиши мумкин. Бундан келиб чиқадики, электромагнит энергия фақат порция шаклида тарқалиши ва

ютилиши мумкин. Бу ҳолда энергиянинг дискретлиги h - ўзгармас катталиқ (Планк доимийси) билан узлуксиз боғланган.

А. Эйнштейн 1905 йилда “Ёруғликнинг пайдо бўлиши ва айланишига доир эвристик қарашлар ҳақида” номли ишида квант тасаввурлари бўйича навбатдаги кашфиётни қилди. У электромагнит нурланишни, дискретлик ғоясини ҳамда қуйидаги гипотезани: “ёруғлик кванти” - бу квантларнинг ютилиши ва тарқалишининг элементар жараёнларидир деган ғояларни илгари сурди.

Квант тасаввурларининг ривожланиши учун Эйнштейннинг ёруғлик кванти ҳақидаги гипотезасининг икки муҳим томони мавжуд.

Биринчидан, бўлинмас ва чегараланган квант энергиядан ташкил топган нурланиш ҳақидаги тасаввурлар ёруғликнинг корпускуляр назариясига мос келади.

Иккинчидан, бундай тасаввурлар асосида ёруғликнинг пайдо бўлиши ва ютилишидан элементар жараённинг дискретлиги келиб чиқади.

Шундай қилиб, Эйнштейн ёруғликнинг корпускуляр назариясига дуч келди. Кейинчалик бу ёруғликнинг квант назарияси корпускуляр - тўлқин дуализмига олиб келди.

Эйнштейн 1916 йилда “Квант назарияси бўйича нурланишнинг ютилиши ва тарқалиши” номли ишида Бор атоми ва нурланиши орасидаги термодинамик мувозанат масалаларни ўрганган эди. Эҳтимолий тасаввурлар орқали Эйнштейн Планкнинг нурланиш қонунига квант хулосасини берди.

Эйнштейннинг бу ишлари фундаментал ишлар бўлиб, улар квант назариясининг кейинги тараққиётида муҳим роль ўйнайди. Унда ёруғликнинг тарқалиш ва ютилиши ўз ўзидан ҳамда мажбурий содир бўлишини эътиборга олиб, ўтиш эҳтимоли тушунчаси киритилган эди.

Эйнштейннинг муҳим хулосаси: ютилиш ва индукцияланган нурланиш эҳтимолликларининг тенглиги эди.

Бу ишлар физиканинг сабабият қонунларидан эҳтимолий қонунларга ўтишида методологик нуқтаи назардан муҳим кадам бўлди.

Квант ғоялар термодинамик ва статистик физиканинг вужудга келиши ва секин аста ривожланиб бориши, квант ва статистик физиканинг пайдо бўлиши ва ривожланиши билан узвий боғланган. Ҳозирги пайтда квант статистика модда хоссалари ва майдон билан боғлиқ жараёнлар ва қонуниятларга оид билимларимизнинг асоси бўлиб қолмоқда.

Умуман олганда, фаннинг кенг кўламдаги тараққиёти натижасида “материя тўлқини” тушунчаси “тўлқин эҳтимоллиги тушунчаси ” билан алмашди. Тўлқин функциясининг эҳтимолий талқин этилиши микрообъектнинг тасодифийлик ҳолатларини ўзига хос акс эттиради. Микрообъект ҳолатининг эҳтимолини билиш зарур бўлади, яъни олдиндан билиш квант физикада эҳтимолий характерга эга. Демак, микрообъектлар физикаси статистик назариялар орқали ифодаланади.

Ҳозирги даврда олий таълим мазмунига замонавий физика элементларини ва статистик ғояларни киритиш, талабаларда фундаментал физик назариялар даражасида хулоса қилиш малакаларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Мазкур вазифани ҳал қилиш учун ўқув жараёнига назарий физика элементларини киритиш зарур бўлади.

Шунинг билан биргаликда, бу ерда физика ўқитиш методикасининг ўзига хос хусусиятларини ҳам инобатга олиш лозим. Физика ўқитишда илмий дунёқараш асосларини шакллантиришнинг ўрни муҳимлигини ҳам унутмаслик лозим. Таҳсил олувчиларни ғоявий ва маънавий тарбиялашда ҳам физика таълими муҳим ўрин тутди.

Физика курсини ўрганиш жараёнида услубий ва илмий дунёқарашни шакллантиришда физика ўқитиш услубиёти муҳим аҳамиятга эга. Илмий

билимларнинг шаклланишида физик билимлар блокиннинг асосий элементлари физик тушунчалар, физик қонунлар ва илмий назариялардир. Табиийки, бу билимлар системаси бир бири билан узвий боғланган. Талабалар томонидан физик тушунчаларнинг ўзлаштирилиши учун ўқитувчи томонидан назарий тушунчаларни шакллантириш жараёнини тўғри ташкил этилиши ва уларнинг ўзлаштирилишини бошқариб туриш лозим.

Адабиётлар

1. Джораев М. Вероятностно-статистические идеи в преподавании физики. - Т.: Фан, 1992.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998 - 256с.
3. Э.Расулов, У.Бегимкулов. Квант физика.(I-қисм). – Тошкент.: «Фан ва технология», 2006.
4. Э.Расулов, У.Бегимкулов. Квант физика.(II-қисм). – Тошкент.: «Фан ва технология», 2009.